

ISSN 2305-9397

*Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің ғылыми-практикалық журналы*

*Научно-практический журнал Западно-Казахстанского
аграрно-технического университета имени Жангир хана*

*Scientific and practical journal of Zhangir Khan West Kazakhstan
Agrarian-Technical University*

2005 жылдан бастап әр тоқсан сайын шығады
Издается ежеквартально с 2005 года
Published quarterly since 2005

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ
Наука и образование
Science and education
1-бөлім

№ 4-1 (69) 2022

Бас редактор – Главный редактор - Chief Editor

Наметов А.М., в.ғ.д., проф.,
Басқарма төрағасы-ректор
доктор вет. наук, проф.
Председатель
правления-ректор
Nametov A. M., Doctor of Veterinary
Sciences, Professor Chairman of the
board - rector

Редакция алқасы – Редакционная коллегия - Editorial team

Шәмшідін Ә.С. , а.-ш.ғ.канд.	канд. с.-х. наук	Şamşidin Ä.S. , Candidate of Agricultural Sciences
Brem Gottfried , Doctor Medicinae Veterinariae, Professor	доктор мед. наук, проф.	Brem Gottfried , Doctor Medicinae Veterinariae, Professor
Saljnikov Elmira , Ph.D	Ph.D	Saljnikov Elmira , Ph.D
Баймуканов Д.А. , а.-ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі	доктор с.-х. наук, проф. член-корр. НАН РК	Baimukanov D.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor, corresponding member of NAS of the RK
Насиев Б. Н. , а.-ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі	доктор с.-х. наук, проф. член-корр. НАН РК	Nasiyev B.N. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor, corresponding member of NAS of the RK
Рахимғалиева С.Ж. , а.-ш.ғ.канд., доцент	канд. с.-х. наук, доцент	Rakhimgaliyeva S.Zh. , Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Косилов В. И. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Kosilov B.I. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Бозымов К.К. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Bozymov K.K. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Исбеков К.Б. , б.ғ. канд.	канд. биол. наук	Isbekov K.B. , Candidate of Biological Sciences
Стекольников А.А. , в.ғ.д., проф., РАШҒА корр. мүшесі	доктор вет.наук, проф., член-корр. РАСХН	Stekolnikov A. , Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Corresponding Member of the RAAS
Radoiicic Bilyana , Ph.D, Professor	Ph.D, профессор	Radoiicic Bilyana , Ph.D, Professor
Сапанов М.К. , б.ғ.д., проф.	доктор биол. наук, проф.	Sapanov M.K. , Doctor of Biological Sciences, Professor
Краснянский М.Н. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Krasnyanskiy M.N. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Монтаев С.А. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Montayev S.A. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Чибилев А.А. , географ.ғ.д., профессор, РФА академигі	доктор геогр. наук, проф., академик РАН	Chibilev A.A. , Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of RAS
Алмагамбетова М. Ж. , т.ғ.к.	канд. техн. наук	Almagambetova M.Zh. , Candidate of Engineering Sciences
Абдыбекова А.М. , в.ғ.д., проф.	доктор вет.наук, проф.	Abdybekova A.M. , Doctor of Veterinary Sciences, Professor
Исхан К.Ж. , а.-ш.ғ.канд., қауымдаст. проф.	канд. с.-х. наук, ассоц. проф.	Iskhan K.Zh. , Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Семенов В.Г. , б.ғ.д., проф.	доктор биол. наук, проф.	Semenov V.G. , Doctor of Biological Sciences, Professor
Юлдашбаев Ю.А. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Yuldashbaev Yu.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Альпенсов Ш.А. , а.-ш.ғ.д., проф.	доктор с.-х. наук, проф.	Alpeisov Sh.A. , Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Бугай Д.Е. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Bugai D.E. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Исмаков Р.А. , т.ғ.д., проф.	доктор техн. наук, проф.	Ismakov R.A. , Doctor of Engineering Sciences, Professor
Сермягин А.А. , а.-ш.ғ.канд.	канд. с.-х. наук	Sermyagin A.A. Candidate of Agricultural Sciences
Казамбаева А.М. , э.ғ.к.	канд. экон. наук	Kazambaeva A.M. , Candidate of Economic Sciences

© Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
2022 ж.

20 Blagitz M.G., Souza F.N., Batista C.F. et al. Immunological implications of bovine leukemia virus infection // Res Vet Sci. – 2017. – Vol. 114. – P.109-116.

21 Frie M.C., Coussens P.M. Bovine leukemia virus: a major silent threat to proper immune response in cattle // Vet. Immunol. Immunopathol. – 2015. – Vol. 163, Issues 3-4. – P. 103-114.

22 Prikazu MSKH RK ot 30.04.2015 goda № 7-1/393 «Ob utverzhdenii Pravil otbora prob peremeshchaemyh (perevozimyh) ob"ektov i biologicheskogo materiala».

ТҮЙІН

Ірі қара малдың лейкозы вирусты аурулар қатарына жатады. Ауру, әсіресе ерте кезеңдерде, асимптоматикалық және перифериялық қанда абсолютті лимфоцитозбен, сондай-ақ қантүзуші мүшелерде және басқа мүшелермен ұлпаларда лимфоидты ісіктердің көбеюімен сипатталады. Жұмыста лейкоз вирусын жұқтырған ірі қара мал қанының морфологиялық көрсеткіштерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Қара түрлі-түсті тұқымды ірі қара малдың 77 қан сынамасының серологиялық зерттеу (ИДР) нәтижелері келтірілген. Жануарлардың арасынан лейкоз вирусын жұқтырғаны 27,3% құрады. ИДР-де оң нәтиже берген жануарлар (21 сынама) гематологиялық тексеруден өтті. Оның ішінде 14 қан сынамасында гематологиялық параметрлер бойынша барлық көрсеткіштер референттік мәндер шегінде болды. Қалған 7 сынамада референттік мәндерден ауытқулар байқалды. Нәтижесінде лейкоциттер, лимфоциттер, эозинофилдер санының жоғарылауы, лимфоциттер мөлшерінің жоғарылауы және нейтрофилдердің төмендеуі, сондай-ақ гемоглобин мен гематокрит концентрациясының төмендеуі байқалды. Зерттеу нәтижелері бойынша гематологиялық анализатор 5 сынамада лейкоцитоздың, лимфоцитоздың алдын ала диагнозын көрсетті, ал екі сынамада тромбоцитопения мен нейтрофилияның алдын ала диагнозы қойылды.

UDC 619:578.828.11:636.2

DOI 10.56339/2305-9397-2022-4-1-19-27

IRSTI 68.41.05, 34.25.01, 68.41.41, 68.41.53, 68.41.67

Kuzhebayeva U.Zh., Master of Veterinary Sciences, **main author**, <https://orcid.org/0000-0002-7887-3376>

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian –Technical University, Uralsk, Zhangir khan street, 51, 090009, Kazakhstan, usya_999@mail.ru

Koshemetov Zh. K., Doctor of Biological Sciences, Professor, <https://orcid.org/0000-0002-5388-3738>

Research Institute of Biological Safety Problems, Momysuly street 15, Guardeyskiy, 080409, Kazakhstan, koshemetov2008@mail.ru

Petropavlovskiy M.V., Candidate of Veterinary Sciences, senior researcher, <https://orcid.org/0000-0002-9892-6092>

FGBNU «Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences», st. Belinsky, 112a, Yekaterinburg, Russia, petropavlovsky_m@mail.ru

Nakhanova G.Dzh., Master of Biological Sciences, senior researcher, <https://orcid.org/0000-0002-3345-4899>

Research Institute of Biological Safety Problems, Momysuly street 15, Guardeyskiy, 080409, Kazakhstan, gal.gulnur@mail.ru

SELECTION AND OPTIMIZATION OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE TEST SYSTEM FOR LABORATORY DIAGNOSTICS BOVINE LEUKEMIA

ANNOTATION

To date, one of the widespread diseases among cattle is bovine leukemia virus (BLV). The disease occurs on all continents of the globe, and leads to various economic losses. The use of modern molecular genetic research methods makes it possible to identify the nucleic acid of the virus already at the early stages of the disease. The paper presents the results of the selection and optimization of the component composition of the test system for laboratory diagnosis of bovine leukemia by RT-PCR.

As a result of our research, we selected two pairs of specific primers env(gp51)_3F and env(gp51)_3R, env(gp51)_4F and env(gp51)_4R, and optimized the concentration of the key components of the reaction mixture. Enzyme Mix - 0.5 µl (10 pM); 5xPCR-buffer - 5 µl; specific primers (10 pM) of 0.5 µl; dNTP mixture (10 pM) - 0.5 µl; RNA - 3 µl; deionized water - 15 µl in a volume of 25 µl for setting up a reaction with a spent temperature-time regime is sufficient for the development of a PCR product of bovine leukemia. The conducted studies on the diagnosis of bovine leukemia show that the selected component composition of the reaction mixture and the selected temperature regime for the formulation of RT-PCR gives a high analytical and diagnostic specificity and sensitivity of the reaction.

Key words: reverse transcription polymerase chain reaction, amplification product, bovine leukemia virus, reaction mixture, primers

Introduction. Bovine leukemia virus is one of the most common chronic viral diseases of farm animals [1-3]. The disease is characterized by malignant proliferation of hematopoietic tissue cells with a violation of their ability to morphological differentiation and physiological maturation, with further diffuse infiltration of organs by these cells or the formation of tumors [4]. To date, the disease has been registered in 12 of the 14 regions of the Republic of Kazakhstan [5-8].

The disease refers to slow infections with a long preclinical period, naturally infects cattle, zebu and water buffaloes, also experimentally transmitted to sheep, goats [9]. The etiological agent of BLV is the RNA-containing virus *bovine leukemia virus*, belonging to the genus *Deltaretrovirus*, family *Retroviridae* [10]. It is worth noting that recently the number of studies has increased on the possibility of considering this disease as a zoonotic infection, so there is information about the ability of the BLV virus to cause breast and lung cancer, as well as additional types of human cancer [11, 12]. Thus, these data indicate that cattle infected with the leukemia virus may pose a probable risk to human health.

The main feature of the *Retroviridae* family is that the genome of this virus can exist in two forms, such as genomic single-stranded RNA and proviral DNA, the latter in turn is synthesized on genomic RNA as a matrix [13]. It is worth noting that a full-sized RNA molecule is transcribed from an integrated provirus. This full-sized molecule performs two important functions: the formation of virionic RNA and mRNA necessary for the synthesis of gag, pol, env gene products [14].

It was revealed that 70% of animals infected with the BLV virus are asymptomatic carriers of the virus, while they do not show any clinical signs and the number of lymphocytes remains within the normal range, the so-called aleikemic stage [15]. However, according to recent studies, it has been found that such animals have immunological dysregulation, which leads to various economic losses: a decrease in milk yield, an increase in the incidence of infectious diseases, a decrease in the efficiency of the reproductive system [16-18].

After several years, approximately 25-30% of infected animals begin to progress persistent lymphocytosis, and 1-5% of animals develop B-cell lymphoma [19]. With the development of the clinical stage of the disease, various signs are observed in animals, such as digestive disorders, weight loss and milk production, loss of appetite and enlarged lymph nodes [20-22].

The main and currently the only method of combating BLV is the culling of sick and isolation of infected animals. In this regard, timely and accurate diagnosis is important.

In the diagnosis of BLV, along with serological methods, the molecular biological method is also used. The advantage of this research method is the accumulation of a sufficient amount necessary for the visualization of a virus-specific fragment of the isolated nucleic acid. It is worth noting that this method allows you to identify even degraded nucleic acid present in trace amounts. PCR as a method of diagnosing BLV can be used from the age of 15 days. In addition, this research method allows typification and species identification of the infectious agent, which in turn makes it possible to study the genetic structure of the infectious agent, their distribution depending on geographical areas. Currently, 11 genetic variants of the bovine leukemia virus have been identified in the world, this fact suggests that the virus is conservative and can change over time [23]. The high specificity of PCR directly depends on the proviral load. Specificity, in turn, is set by the nucleotide sequence of oligonucleotides, for conservative fragments of the pathogen genome, which does not lead to false negative results. This method can also be characterized as highly sensitive, which makes it possible to

detect single fragments of viral nucleic acids. Studying the variability of the virus makes it possible to improve diagnostic test systems by selecting specific primers for conservative fragments of the virus genome. In this regard, the study of NCBI databases and continuous monitoring of genotypes with high antigenic variability, as well as making adjustments and updates to diagnostic test systems is an urgent task [24].

In connection with the above, the purpose of this work was to carry out the selection and subsequent optimization of the components of the test system for laboratory diagnostics of BLV by RT-PCR with the isolation of virus RNA.

Materials and methods. In order to optimize the parameters of RT-PCR, we used: as a positive control, a line of transplanted cell culture of chronically infected FLK-BLV, stored in the Museum of microorganisms of the RIBSP; as a negative control, deionized water was used; two pairs of primers env(gp51)_3F and env(gp51)_3R, env(gp51)_4F and env(gp51)_4R; QIAGEN OneStep RT-PCR Enzyme Mix-a mixture of enzymes for reverse transcription and PCR; a mixture of dNTP-mix nucleotides; concentrated 5xPCR buffer providing the necessary reaction conditions.

It is worth noting that the transplanted cell culture obtained by M.J. Van der Mater et J.M. Miller is described as stable and with a high level of virions and gp51 glycoprotein [25, 26].

To obtain a monolayer culture of FLK cells, a growth medium containing 90% of the Needle MEM medium and 10% of embryonic veal serum, 100 mcg/ml of lincomycin and 300 mg of glutamine was used, upon completion of the formation of the cell monolayer, a supraplastic growth medium was collected for 5 days and cultivation continued in a similar fresh nutrient medium. Virus concentration was carried out by deposition on PEG-1 6000 to a final concentration of 20%, followed by dialysis at 20 °C during the day. With this method of cultivation, intensive reproduction of the virus and the greatest accumulation of antigen are observed [27].

Nucleic acid was isolated using the QIAamp® Viral RNA Mini Kit in accordance with the instructions for use. After that, we measured the concentration of nucleic acids on the Nanodrop 2000 apparatus with respect to optical densities at wavelengths of 260 nm and 280 nm (A260/A280).

The search for nucleotide sequences of complete BLV genomes was carried out in the NCBI international database. As a result, 119 complete genome sequences were obtained for different strains of the virus. A further step was the alignment of the obtained sequences in order to determine conservative sites suitable for the selection of primers. Alignment was performed using the MUSCLE program included in the UGENE v.36.0 software package. The alignment showed that the similarity between the complete genomes of the BLV virus ranges from 86 to 99%.

The region encoding the env gene was selected for the selection of primers. This gene encodes the precursor protein gpr72, which is cleaved into 2 glycosylated envelope proteins, transmembrane gp30 and surface gp51. The importance of these lipoproteins lies in the fact that they contribute to the penetration of the virus into the body. Extracellular gp51 is capable of causing a high level of expression of specific antibodies in infected animals. Also, this gene is distinguished by the ability to exhibit genetic polymorphism, which is used in phylogenetic research and determination of BLV isolates, this fact is reflected by modern research [28].

Primers were selected using the Primer-BLAST program (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/>). A genome with GenBank ID: K02120.1 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/K02120>) was used as a reference sequence. As a result, 10 pairs of primers were selected, ranging from 4920 to 5723 bp. Further, we analyzed the selected primers, checked their thermodynamic and structural characteristics using the OligoAnalyzer program (<https://www.idtdna.com/calc/analyzer>). The final stage was the verification of the specificity of the selected examples using the BLAST program.

RT-PCR was performed in the volume of the reaction mixture of 25 µl. The reaction mixture consisted of Enzyme Mix - 0.5 µl (10 pM); 5xPCR buffer - 5 µl; specific primers (10 pM) of 0.5 µl; dNTP mixture (10 pM) - 0.5 µl; RNA - 3 µl; deionized water - 15 µl. The PCR of the products was carried out in the Mastercycler ep Gradient S amplifier (Eppendorf, Germany) according to the following amplification mode: 50 °C - 30 min, 95 °C - 10 min, 35 cycles, 94 °C - 20 sec, 58 °C - 20 sec, 72 °C - 40 sec and 72 °C - 7 min, 4 °C - storage.

Electrophoresis was performed at a voltage of 110 V for 40 minutes on a Wide Mini plus (HU 10W) horizontal electrophoresis chamber. During electrophoresis, a 2% solution of agarose in a TAE-buffer was used. With the help of the gel documenting system MiniBIS Pro16 mm GELQUANT

(DNR Bio Imaging Systems), the results obtained by us were documented. 1 kb Plus DNA Ladder of the company «Invitrogen», was used by us as a marker of molecular weights.

The concentration of the virus used was determined using Thermoscientific NanoProp 2000 spectrophotometer equipment. In our studies, we used tenfold dilutions of the nucleic acid of the virus from 60.8 ng to 6.08 ag to determine the analytical sensitivity.

To determine the diagnostic specificity and sensitivity, we selected 318 blood samples from a random sample of 3–4 year old cattle of the Kazakh white-headed breed from one of the farms of the West Kazakhstan region.

Serological examination was performed with a standard kit for serological diagnosis of bovine leukemia «Biok», Kursk Biofactory, Russia.

In the role of viruses containing heterologous RNA necessary for determining the analytical specificity of RT-PCR, we used: FMD virus type O strain «Karmakchinsky»; bovine infectious rhinotracheitis virus strain «P-93»; bovine ephemeral fever virus passage 13 strain «76 K»; bluthang virus, serotype 16 strain «RT/RIBSP-07/16»; equine influenza virus (H3N8) strain «A/horse/Otar/764/07»; rabies virus strain «VRC»; avian influenza virus (H1N1) strain «A/duck/Alberta/35/76»; cattle plague virus strain «K37/70»; small ruminant plague virus strain «G-45». The transplanted cell culture of chronically infected FLK-BLV was used by us as a positive control, and deionized water was used as a negative control. Verification was carried out using a standard set: the ‘Leukemia’ test system for detecting BLV by PCR (FBIS CRIE, Russia).

Results and discussion. It should be noted that the specificity, sensitivity of the reaction, as well as the amount of amplified nucleic acid depend on the components of the reaction mixture and the selected temperature regime of RT-PCR.

Based on the results of our work, the following pairs of primers were selected: env(gp51)_{3F} and env(gp51)_{3R}, env(gp51)_{4F} and env(gp51)_{4R} (Table 1).

Table 1 - Characterization of specific oligonucleotides for RT-PCR targeting of the env(gp51) gene of the BLV

Gene	Sequence (5'→3')	Length	Start	End	T _m , °C	GC %	Product size, bp
env(gp51) _{3F}	CCCGACTTCCCCAGTTGAA	20	5364	5383	59.89	55	206
env(gp51) _{3R}	ACCCAGAAGATTTGGGCGTC	20	5569	5550	60.32	55	
env(gp51) _{4F}	CAACCCGACTTCCCCAGTT	20	5361	5380	60.18	55	340
env(gp51) _{4R}	CGGAGGAAGCCGTAGAGAGA	20	5700	5681	60.46	60	

It is worth noting that the selection and optimization of the component composition of the reaction mixture and the temperature-time regime affects the specificity and sensitivity of the reaction.

First of all, we carried out work on the selection of the optimal temperature profile and the time regime necessary for the course of RT-PCR and the development of a sufficient amount of product. According to the results of the experiments, at least 3 times, the following optimal parameters of the temperature-time regime were selected: 50 °C - 30 min, pre-denaturation 95 °C - 10 min, 35 cycles, denaturation 94 °C - 20 sec, annealing 58 °C - 20 sec, elongation 72 °C - 40 sec, post-replication 72 °C - 7 min, storage 4 °C.

Next, we carried out work on the selection of the component composition of the reaction mixture, which in turn causes a qualitative and quantitative change in the output of the amplifier. We started the work on selecting optimal conditions in the reaction mixture by optimizing the dNTP volume.

The working concentration of dNTP is 10 pM. To conduct the experiment, we took a dNTP volume from 0.25 to 1.5 μl (Fig. 1).

Figure 1 – Electrophoregram of the amplification products of RT-PCR BLV with a change in the volume of dNT: M - marker 1 Kb Plus DNA Ladder; 1– 0.25 μl ; 2–0.5 μl ; 3–0.75 μl ; 4–1.0 μl ; 5–1.25 μl ; 6–1.5 μl ; 7 - negative control

When the volume of dNTP introduced into the reaction mixture changes, the accumulated amplification product increases. According to the results of the experiments, in further work we used 0.5 ml of dNTP mixture.

In order to prevent the appearance of possible nonspecific reactions, we conducted experiments to select the optimal concentration of primers. The number of primers in the reaction mixture was used from 0.1 pM μl^{-1} to 1 pM μl^{-1} . As a result of our experiments, we selected the optimal concentration of primers equal to 0.2 pM μl^{-1} (Fig. 2). This concentration created the necessary conditions for maximum sensitivity of the test system, while false positive results were not detected.

Figure 2 – Electrophoregram of the amplification products of BLV RT-PCR with a change in the concentration of primers: M - marker 1 Kb Plus DNA Ladder; 1–0.1 pM μl^{-1} ; 2–0.2 pM μl^{-1} ; 3–0.4 pM μl^{-1} ; 4–0.6 pM μl^{-1} ; 5–0.8 pM μl^{-1} ; 6–1 pM μl^{-1} ; 7 - negative control

The next stage of our work was to select the optimal concentration of the enzyme. The concentration of Enzyme Mix for the reaction was taken from 0.1 unit to 0.5 unit on 25 μl . It is worth noting that the concentration of the enzyme has a great influence on the final yield of the product, so with its increase there is an increase in the intensity of the bands, hence the concentration of RNA (Fig. 3).

Mg^{2+} plays an important role in the reaction, which serves as a cofactor for Enzym in PCR, and can also cause the appearance of non-specificity of the developed product. For the study, we took the concentration of magnesium chloride from 2.5 mM to 6 mM. The variation in the concentration of magnesium salt, in turn, affected the production of the PCR product differently for all primers used. Primer env(g51)_3 with an increase in the concentration of MgCl_2 , the yield of the product decreases from a concentration of 5 mM. It is worth noting that for the primer env(g51)_4, the operating time of the PCR product decreases already from a concentration of 4.0 mM. At the highest salt concentration (6.0 mM), the smallest amount of product was produced. Based on the results obtained, in further work we used a concentration equal to 2.5 mM.

Figure 3 – Optimal concentration of Enzym Mix in the reaction mixture when detecting BLV by RT-PCR:

M - marker 1 Kb Plus DNA Ladder; 1–0.1 unit; 2–0.2 unit; 3–0.3 unit; 4–0.4 unit; 5–0.5 unit; 6 - negative control

Work on the selection of the optimal volume of RNA introduced into the reaction mixture was carried out starting from 1 µl, gradually increasing the volume to 4 µl.

At 3 µl of the RNA product taken in all primers used, the PCR product is the best. However, it should be noted that at 3 µl of the taken RNA product, when performing RT-PCR using the oligonucleotide primer env(gp51)_3, the operating time of the specific product is less than that of the oligonucleotide primer env(gp51)_4.

As a result of the selection and optimization of the temperature-time and composition of the reaction mixture, we carried out work to determine the sensitivity of the developed test system. To do this, we used dilutions of the transplanted cell culture of chronically infected FLK-BLC in the range from 60.8 ng to 6.08 ag. The highest analytical sensitivity of RT-PCR was 60.8 pg of BLV RNA in the sample.

According to the results of the annual statistical reports of the regional Republican Laboratory from 2016 to 2020, the following situation is observed in the West Kazakhstan region: there are 2843.0 thousand heads in the region, of which 10433 (0.4%) were examined, together 628 heads or 6.0% were positively reacting in the AGID.

Taking into account this situation, as part of the approbation of this test system, we examined the blood from 318 heads of cattle of the Kazakh white-headed breed of farms located in the West Kazakhstan region (Table 2).

Table 2 - Results of a study on the presence of BLV in field samples

Number of samples examined	Results	AGID	PCR test system «Leukemia»	PCR approved test system
318	positive	60	66	66
	negative	258	252	252

In the study of 318 blood samples of cattle, 60 animals were positively identified in the AGID, which is 6 heads less than in the test system we tested. It is worth noting that false negative results in the AGID are possible due to the fact that the level of antibodies to the causative agent of BLV in the body of cattle may be below the sensitivity limit of the test system.

This condition occurs in animals with a high antigenic load, for example, with parasitic infections, with concomitant severe diseases of an infectious and non-infectious nature, during vaccination periods and in some periods of physiological condition, such as a month before calving and a month after.

According to the results of verification with a standard set, a 100% match was obtained, which in turn confirms the possibility of using the developed oligonucleotides to detect virus transmission in animals.

When determining the analytical specificity of the selected and optimized test system, negative results were obtained when using all heterogeneous viruses and samples from deionized water as RNA matrices, on the contrary, the production of a specific product was observed in samples containing BLV RNA with a size for env(gp51)_3–206 bp and env(gp51)_4–340 bp.

The results obtained confirm the possibility of using the developed oligonucleotides to detect virus transmission in cattle. It is also worth noting that the domestic test system is several times cheaper compared to standard kits. The use of this test system will increase the efficiency of improving the health of agricultural enterprises in the region from infection, since the effectiveness of detecting diseased animals at earlier stages of the development of the incubation period with slow-flowing infections is the key to the formation of sustainable well-being according to BLV.

Conclusions. As a result of the conducted studies, it was found that for the formulation of RT-PCR to determine BLV, the following optimal concentration of the reaction mixture and primers is necessary: Enzyme Mix (10 pM) - 0.5 µl; 5x PCR buffer (MgCl₂ - 2.5 mM) - 5 µl; specific primers (10 pM) of 0.5 µl; dNTP mixture (10 pM) - 0.5 µl; RNA - 3 µl; deionized water - 15 µl.

The amplification program was carried out at: 50 °C - 30 min, pre-denaturation 95 °C - 10 min, 35 cycles, denaturation 94 °C - 20 sec, annealing 58 °C - 20 sec, elongation 72 °C - 40 sec, post-replication 72 °C - 7 min, storage 4 °C.

When setting up RT-PCR from two pairs of selected oligonucleotide primers, PCR products with expected sizes of 206 bp and 340 bp were obtained. However, the yield of the product when using the env(gp51)₄ primer showed the best yield of the product when selecting the MgCl₂ concentration and optimizing the introduced volume of RNA. In this regard, in further work we used the primer env(gp51)₄.

Thus, we have proved the diagnostic and analytical sensitivity and specificity of this component composition of the test system for laboratory diagnosis of BLV by RT-PCR. Also, this test system is adapted to modern BLV strains and is several times cheaper than commercial analogues.

REFERENCES

- 1 Bartlett P.C., Ruggiero V.J., Hutchinson H.C. et al. Current Developments in the Epidemiology and Control of Enzootic Bovine Leukosis as Caused by Bovine Leukemia Virus // Pathogens. – 2020. – Vol. 9, Issue 12. – P. 1058-1-1058-13.
- 2 Petropavlovskiy M.V., Donnik I.M., Bezborodova N.A. et al. Detection and immunobiological characteristics of bovine leukemia virus in Russian Federation territory in dependence on geographical variation // Journal of Integrated OMICS. – 2019 – Vol. 9, Issue 1. – P. 23-27.
- 3 Kuczewski A., Orsel K., Barkema H.W. et al. Invited review: Bovine leukemia virus-Transmission, control, and eradication // J Dairy Sci. – 2021. – Vol. 104, Issue 6. – P. 6358-6375.
- 4 Jimba M., Takeshima S.N., Murakami H. et al. BLV-CoCoMo-qPCR: a useful tool for evaluating bovine leukemia virus infection status // BMC Vet Res. – 2012. – Vol. 8.– P. 167-1-167-12.
- 5 Gutiérrez G., Alvarez I., Politzki R. et al. Natural progression of Bovine Leukemia Virus infection in Argentinean dairy cattle // Vet Microbiol. – 2011. – Vol. 15, Issues 3-4. – P. 255-263.
- 6 Kuzhebaeva U.Zh., Kakishev M.G., Koshemetov Zh.K. Epizooticheskaya situatsiya po lejkozu krupnogo rogatogo skota v Zapadno-Kazahstanskoj oblasti // Mater. Mezhd. nauchno-prakt. konf. «Sovremennye vyzovy dlya biotekhnologii, veterinarii i mediciny».p. Gvardejskij: NIIPBB. – 2020. – S. 79-84.
- 7 Imanbekova T.A., Umbetova A., Ahmetsadykov N.N. i dr. Harakteristika kul'tural'nyh svojstv kletok FLK, hronicheski inficirovannyj virusom lejkoza krupnogo rogatogo skota // Izvestiya Nacional'noj Akademii nauk Respubliki Kazahstan. – 2017. – №2(38). – S. 8-13.
- 8 Sultanov A.A., Kutumbetov L.B., Bahtahunov Yu.H. i dr. Rekomendacii «Meropriyatiya po profilaktike i ozdorovleniyu ot lejkoza krupnogo rogatogo skota v hozyajstvuyushchih sub"ektah RK». – A., 2015. – 33 s.
- 9 Barez P.Y., de Brogniez A., Carpentier A. et al. Recent Advances in BLV Research // Viruses. – 2015. – Vol. 7, Issue 11. – P. 6080-6088.
- 10 Lefkowitz E.J., Dempsey D.M., Hendrickson R.C. et al. Virus taxonomy: the database of the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). //Nucleic Acids Res. – 2018. – Vol. 46. – P. 708-717.
- 11 Buehring G.C., DeLaney A., Shen H. et al. Bovine leukemia virus discovered in human blood // BMC Infect Dis. – 2019. – Vol. 19, Issue 1. – P. 297-1-297-10.

- 12 Khatami A., Pormohammad A., Farzi R. et.al. Bovine Leukemia virus (BLV) and risk of breast cancer: a systematic review and meta-analysis of case-control studies // *Infect Agent Cancer*. – 2020. – Vol. 15. – P. 48-1-48-8.
- 13 Bruck C., Renonnet N., Portetelle D. et.al. Biologically active epitopes of bovine leukemia virus glycoprotein gp51: their dependence on protein glycosylation and genetic variability // *Virology*. – 1984. – Vol. 136, Issue 1. – P. 20-31.
- 14 Sagata N., Yasunaga T., Tsuzuku-Kawamura J. et. al. Complete nucleotide sequence of the genome of bovine leukemia virus: its evolutionary relationship to other retroviruses // *Proc Natl Acad Sci U S A*. – 1985. Vol. 82, Issue 3. – P. 677-681.
- 15 Hamada R., Metwally S., Polat M. et. al. Detection and Molecular Characterization of Bovine Leukemia Virus in Egyptian Dairy Cattle // *Front Vet Sci*. – 2020. – Vol. 7. – P. 608-1-608-13.
- 16 Nekouei O., VanLeeuwen J., Stryhn H. et. al. Lifetime effects of infection with bovine leukemia virus on longevity and milk production of dairy cows // *Prev Vet Med*. – 2016. – Vol. 133. – P. 1-9.
- 17 Yang Y., Fan W., Mao Y. et. al. Bovine leukemia virus infection in cattle of China: Association with reduced milk production and increased somatic cell score // *J Dairy Sci*. – 2016. – Vol. 99, Issue 5. – P. 3688-3697.
- 18 Hsieh J.C., Li C.Y., Hsu W.L. et. al. Molecular Epidemiological and Serological Studies of Bovine Leukemia Virus in Taiwan Dairy Cattle // *Front Vet Sci*. – 2019. – Vol. 6. – P. 427-1-427-9.
- 19 Polat M., Takeshima S.N., Aida Y. Epidemiology and genetic diversity of bovine leukemia virus // *Virol J*. – 2017. – Vol. 14, Issue 1. – P. 209-1-209-16.
- 20 Erskine R.J., Bartlett P.C., Byrem T.M. et. al. Association between bovine leukemia virus, production, and population age in Michigan dairy herds // *J Dairy Sci*. – 2012. – Vol. 95, Issue 2. – P. 727-734.
- 21 Blagitz M.G., Souza F.N., Batista C.F. et. al. Immunological implications of bovine leukemia virus infection // *Res Vet Sci*. – 2017. – Vol. 114. – P. 109-116.
- 22 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. World Health Organization for Animal Health; Paris, France: 2019. Enzootic bovine leukosis; pp. 1113-1124.
- 23 Yu C., Wang X., Zhou Y. et. al. Genotyping bovine leukemia virus in dairy cattle of Heilongjiang, northeastern China // *BMC veterinary research*. – 2019. – Vol. 15, Issue 1. – P. 179-1-179-9.
- 24 Fechner H., Kurg A., Geue L. et. al. Evaluation of polymerase chain reaction (PCR) application in diagnosis of bovine leukaemia virus (BLV) infection in naturally infected cattle // *J. Vet. Med. B*. – 1996. – Vol. 43, Issue 1-10. – P. 621-630.
- 25 Van den Broeke A., Cleuter Y., Chen G. Even transcriptionally competent proviruses are silent in bovine leukemia virus-induced sheep tumor cells // *Proc Natl Acad Sci U S A*. – 1988. – Vol. 85. – P. 9263-9267.
- 26 Van Der Maaten M.J., Miller J.M., Boothe A.D. Replicating type-C virus particles in monolayer cell cultures of tissues from cattle with lymphosarcoma // *J Natl Cancer Inst*. – 1974. – Vol. 52, Issue 2. – P. 491-497.
- 27 Bahtahunov Yu.H. Sposob polucheniya antigena virusa lejkoza krupnogo rogatogo skota / Yu.H. Bahtahunov, S.I. Zhusambaeva, Sh.A. Baramova // *Innovacionnyj patent № 21185 ot 15.05.2009*.
- 28 Rola-Luszczak M., Sakhawat A., Pluta A. et. al. Molecular Characterization of the env Gene of Bovine Leukemia Virus in Cattle from Pakistan with NGS-Based Evidence of Virus Heterogeneity // *Pathogens*. – 2021. – Vol. 10, Issue 7. – P. 910-1-910-20.

ТҮЙІН

Бүгінгі таңда ірі қара мал арасында кең таралған аурулардың бірі-лейкоз. Ауру жер шарының барлық континенттерінде кездеседі және әртүрлі экономикалық шығындарға әкеледі. Осыған байланысты аурумен күресудегі басты міндеттердің бірі зертханалық диагностика болып табылады. Зерттеудің заманауи молекулалық-генетикалық әдістерін қолдану арқылы

вирустың нуклеин қышқылын аурудың алғашқы кезеңдерінде анықтауға мүмкіндік береді. Жұмыста ірі қара малдың лейкозын КТ-ПТР әдісімен зертханалық диагностикалау үшін тест-жүйенің компоненттік құрамын іріктеу және оңтайландыру нәтижелері келтірілген. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде біз екі жұп арнайы env(gp51)_3F және env(gp51)_3R, env(gp51)_4F және env(gp51)_4R праймерлерін таңдап алдық, сондай-ақ реакция қоспасының негізгі компоненттерінің концентрациясын оңтайландырдық. Ірі қара малдың лейкозының ПТР өнімін жасау үшін Enzyme Mix - 0.5 мкл (10 мкл); 5xПЦР-буфер - 5 мкл; 0.5 мкл-ден арнайы праймерлер (10 мкл); dNTP (10 мкл) қоспасы - 0.5 мкл; РНҚ - 3 мкл; деондалған су-15 мкл. 25 мкл көлемінде жеткілікті пайдаланылған температура - уақыт режимімен реакция жасалды. Ірі қара малдың лейкозын диагностикалау бойынша жүргізілген зерттеулер реакция қоспасының таңдалған құрамдас бөлігі және КР-ПТР қою үшін таңдалған температура режимі реакцияның жоғары аналитикалық және диагностикалық ерекшелігі мен сезімталдығын беретінін көрсетеді.

РЕЗЮМЕ

На сегодняшний день, одним из широко распространенных заболеваний среди крупного рогатого скота является лейкоз. Заболевание встречается на всех континентах земного шара, и приводит к различным экономическим потерям. В этой связи, одной из главных задач в борьбе с заболеванием является лабораторная диагностика. Применение современных молекулярно-генетических методов исследования позволяют выявить нуклеиновую кислоту вируса уже на ранних стадиях болезни. В работе приведены результаты подбора и оптимизации компонентного состава тест-системы для лабораторной диагностики лейкоза крупного рогатого скота методом ОТ-ПЦР. В результате проведенных исследований нами были подобраны две пары специфических праймеров env(gp51)_3F и env(gp51)_3R, env(gp51)_4F и env(gp51)_4R, а также была произведена оптимизация концентрации ключевых компонентов реакционной смеси. Для наработки ПЦР продукта лейкоза крупного рогатого скота достаточно Enzyme Mix - 0.5 мкл (10 пМ); 5xПЦР-буфер - 5 мкл; специфические праймеры (10 пМ) по 0.5 мкл; смесь dNTP (10 пМ) - 0.5 мкл; РНК - 3 мкл; деонизированная вода - 15 мкл в объеме 25 мкл для постановки реакции с отработанным температурно-временным режимом. Проведенные исследования по дигностике лейкоза крупного рогатого скота показывают, что подобранный компонентный состав реакционной смеси и выбранный температурный режим для постановки ОТ-ПЦР дает высокую аналитическую и диагностическую специфичность и чувствительность реакции.

UDC 619: 616.993:578.824.11(574.1)

IRSTI 68.41.31

DOI 10.56339/2305-9397-2022-4-1-27-35

Taiguzin R.S., doctor of biological sciences, Professor, **main author**, <https://orcid.org/0000-0002-0079-4184>

Orenburg State Agrarian University, 4600146, Chelyuskintsev str.,18, Orenburg, Russian Federation, ramilwse@mail.ru

Svotina M.A., Ph.D, <https://orcid.org/0000-0003-4216-177X>

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian –Technical University, Uralsk, Zhangir khan street, 51, 090009, Kazakhstan, qwerty1223456@mail.ru

Montayeva N.S., Ph.D, Senior Lecturer, <https://orcid.org/0000-0003-2614-1592>

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian –Technical University, Uralsk, Zhangir khan street, 51, 090009, Kazakhstan, montayeva-n@mail.ru

TOPICAL ISSUES ON RABIES CONTROL IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION

ANNOTATION

This article provides an analysis of the results of epizootological monitoring of animal rabies in the West Kazakhstan region, showing the dynamics of the functioning of this parasitic system in the study area over a 10-year period. The dynamics of the manifestation and spread of rabies is studied -

ВЕТЕРИНАРИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ

Dnekeshev A.K., Zhubantaev I.N., Kakishev M.G. FEATURES OF THE ANATOMY OF SOME BONES OF THE FACIAL PART HEADS OF A BASTRIAN CAMEL.....	3
Кужебаева У.Ж., Петропавловский М.В., Нургалиев Б.Е., Кушалиев К.Ж., Канатбаев С.Г. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.....	10
Kuzhebayaeva U.Zh., Koshemetov Zh. K., Petropavlovskiy M.V., Nakhanova G.Dzh. SELECTION AND OPTIMIZATION OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE TEST SYSTEM FOR LABORATORY DIAGNOSTICS BOVINE LEUKEMIA.....	19
Taiguzin R.S., Svotina M.A., Montayeva N.S. TOPICAL ISSUES ON RABIES CONTROL IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION....	27
Шеримова С.К., Сарсембаева Н.Б., Абдигалиева Т.Б. «ВЕРМИКОМ» АЗЫҚТЫҚ ҚОСПАСЫН ҚОЛДАНҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ СЫЫР СҮТІНІҢ САПАСЫН ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ.....	35
Аккозова А., Сарсембаева Н., Ромашев К. «ЦЕОБАЛЫК» ПРЕБИОТИГІН ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕГІ ЖАЙЫН БАЛЫҚТАРЫНЫҢ (CLARIAS GARIEPINUS) ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	44
Beishova I.S., Nurgaliyev B.E., Belaya E.V., Ulyanov V.A., Ginayatov N.S., Zholdasbekova A.Zh. ASSOCIATION OF GENETIC POLYMORPHISM OF <i>LTF</i> , <i>MBL1</i> AND <i>TLR -9</i> WITH RESISTANCE TO CHLAMYDIOSIS IN HOLSTEIN CATTLE.....	53
Sarsenkulova N.A., Tuyskanova M.S., Tabys Sh.T., Hussen J., Zhugunissov K.D. DEVELOPMENT OF OPTIMAL PARAMETERS OF INACTIVATION OF CAMELPOX VIRUS.....	62
Ибадуллаева А.Ә., Асанбаев Т.Ш., Хамзина А.К., Касымбекова Ш.Н. ОЦЕНКА ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ КАЗАХСКИХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ ТИПА ЖАБЕ И АДАЙСКОГО ТИПА ДЛЯ 16S рРНК СЕКВЕНИРОВАНИЯ.....	70
Alikhanov K.D., Jakupov I.T., Abultdinova A.B., Kuzerbayeva A.T., Mamytbekova G.K. ULTRASOUND DIAGNOSTICS PARAMETERS OF UTERINE PATHOLOGIES IN COWS.....	79
Алпысбаева Г.Е., Алиханов К.Д., Барахов Б.Б., Нарбаева Д.Д., Таипова А.А., Малдыбаева А.А., Турабеков М.Р. РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА.....	86
Umitzhanov M., Kanatbayev S.G., Murzabaev K.E., Mukhitdinova G.Y., Omarbekova G.K. REACTIVITY, IMMUNOGENICITY AND ADJUVANT PROPERTIES OF AN ANTIPASTEURELL VACCINE FROM STRAIN A 46 № 576.....	95
Калкаева Д.Б., Мауланов А.З., Кузембекова Г.Б., Мурзабаев К.Е. ҚАЗ АСПЕРГИЛЛЕЗИНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МОРФОЛОГИЯСЫ.....	102
Калкаева Д.Б., Мауланов А.З., Кузембекова Г.Б., Ищанова А.С. ИТЕЛГІ АСПЕРГИЛЛЕЗИНІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МОРФОЛОГИЯСЫ.....	111
Монтаева Н.С., Свотина М.А., Ищанова А.С. ОРГАНИЗМ ЖАҒДАЙЫ МЕН ЖЕКЕ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ	

ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ ҮШІН САУЫН СИЫРЛАР ҚАНЫНЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ.....	120
Душаева Л.Ж., Карагулов А.И., Омарова З.Д., Аргимбаева Т.У., Тулендибаев А.Б., Мелисбек А.М., Әубәкір Н.А. ОБНАРУЖЕНИЕ МОРБИЛЛИВИРУСОВ У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	132
Душаева Л.Ж., Марат М.Б., Ерглеова Б.О., Сабыржанов А.У., Наметов А.М. КЕЙБІР ДӘСТҮРЛІ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЗАТТАР МЕН ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАРДАН АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІҢ БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕУ.....	139
Kirkimbaeva Zh.S., Bessembayeva L.B., Zhylkaidar A.Zh., Anda V., Maulanov A. ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF SHEEP MASTITIS.....	148
Койгельдинова А.С., Сабырбаева А.М., Koigeldinova A.S., Sabyrbaeva A.M. ШАЛАБАЙ ЖШС-ДЕГІ КАНАДАЛЫҚ GROWSAFE ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДАҒЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА САЙ КЕЛУІ.....	156
Lozowicka B., Paritova A.Y., Kushmukhanov Zh.S., Nakhatova N.K. VETERINARY AND SANITARY EVALUATION OF CHICKEN MEAT WHEN USING FEED MINERAL CONCENTRATE "NATURAL ZEOLITE" IN THE DIET.....	164
Daugaliyeva A.T., Daugaliyeva C.T., Kanatbayev C.G., Baitlessov E.U. METHANE EMISSION FROM CATTLE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	173
Боранбаева К.Е., Заманбеков Н.А., Саттарова Р.С., Корабаев Е.М., Сиябеков С.Т., Туржигитова Ш.Б., Жылыгелдиева А.А., Баймұрзаева М.С., Абжалиева А.Б. ІРІ ҚАРА МАЛЫ КЕРАТОКОНЬОНКТИВТІН ЕМДЕУ ҮШІН ДАЙЫНДАЛҒАН ФИТОПРЕПАРАТТЫҢ ФАРМАКО –ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	181
Айтпаева З.С., Тагаев О.О., Кушмуханов Ж.С., Барахов Б.Б. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА КОШАР РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.....	193

Авторларға арналған ереже

«Ғылым және білім» ғылыми – практикалық журналы – Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің мерзімді басылымы. Журналы тоқсан сайын шығарылады, мақалалары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көреді. Журнал ауылшаруашылық, ветеринариялық, биологиялық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайды.

Жинаққа жазылуды «Қазпошта» АҚ (индекс 76316) газет – журнал каталогтарынан алуға болады.

Біздің журналда жариялауға жоспарланған ғылыми, техникалық және өндірістік мақалалар бір жақты қаралады және редакция алқасынан өтеді. Оң қорытынды жасалған жағдайда, материал жариялау кезегінде редакцияның «портфолиосына» орналастырылады. Жарияланымның жылдамдығы материалдың өзектілігіне және редакцияның осы тақырыптағы «Портфолиосының» толықтығына байланысты. Сонымен қатар, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 12.06.2013 жылы бұйрығымен №943 журналдың ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін, Комитет ұсынған басылымдар тізіміне енгізу шарттарының бірі – шет тілдерінде басылымдардың болуы; ағылшын тіліндегі мақалалар кезектен тыс басылым құқығына ие болады.

Әр мақаланы журнал сайтында орналасқан онлайн мақалаларды берудің және рецензиялаудың онлайн жүйесі арқылы жүктеу керек.

«Ғылым және білім» журналына мақала дайындаған кезде төмендегі ережелерді жетекшілікке алуды ұсынамыз:

Мақала 7.5-98 халықаралық мемлекеттік стандартқа сәйкес рәсімделуі тиісті.

Мақала элементтерінің тізбегі келесі:

Қолжазбаларда әмбебап ондық жіктеуіш индексі болу керек – ЭОЖ (ғылыми кітапханалардағы индексация жетекшілігімен сәйкес);

Авторлар туралы ақпарат (тегі, аты жөні, ғылыми дәрежесі, дәрежесі, тұратын мекенжайын көрсете отырып, жұмыс орынының мекемесінің толық атауы), барлық жариялар авторларының мекенжайлары (негізгі автордың көрсеткіші);

Жарияланған материалдардың атауы (бас әріптермен, қалың, 11 тармақша, Times New Roman, Times New Roman КК ЕК, абзац ортасынан жазылады).

Әр автордың он алтын сандық ORCID ID.

Аннотация 150-300 сөз (жарияланған материал тілінде және ағылшынша берілген);

Кілт сөздер (курсив) (кілт сөздер саны: 3-тен 10-ға дейін);

Мақаланың мәтіні. Ғылыми мақаланың мәтіні кіріспеден, материалдар мен әдістерден, нәтижелерден, талқылаудан, қорытындыдан, қаржыландыру туралы ақпараттан (бар болған жағдайда), әдебиеттер тізімінен тұрады. Әрбір түпнұсқа мақалада (әлеуметтік-гуманитарлық бағытты қоспағанда) зерттеу нәтижелері жаңғыртылатын болуы тиіс, жабдықтар мен материалдардың шығу тегі, деректерді статистикалық өңдеу әдістері және жаңғыртуды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдері көрсетіле отырып, зерттеу әдіснамасы сипатталуы тиіс.

MEMST 7.1-2003 сәйкес пайдаланылған әдебиеттер тізімі «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жинақтаудың жалпы талаптары мен ережелері» (20 тақырыптан кем емес), сілтемелер мәтінде айтылғандай орналастырылған. Қазақ тіліндегі пайдаланылған әдебиеттердің тізімі латын кестесіне сәйкес даярланады.

Түйіндеме (егер мақаланың мәтіні қазақ тілінде болса, онда түйіндеме орыс тілде, егер мақаланың мәтіні орыс тілінде болса, онда түйіндеме - қазақ тілде, егер - ағылшын тілінде болса, онда түйіндеме - қазақ және орыс тілдерінде) 150-300 сөз болуы қажет.

Материалдар баспа түрінде (1 дана) және электронды түрде, парақтың барлық жағында шеттері 2,5 см, Word A4 редакторында, Times New Roman шрифтімен, 11 өлшемді, бір интервалмен беріледі. Графикалық материал мәтінге енгізіліп, графикалық редакторда орындалуы керек. Сурет жазулары барлық белгілермен берілген. Реттік нөмірленген кестелердің тақырыптары болуы керек (кестелер - 5-тен көп емес, суреттер - 5-тен көп емес). Аннотацияларды, конспектілерді және суреттер мен кестелерді ескере отырып, қолжазбаның жалпы көлемі, 8 беттен аз болмауы қажет.

Журналдың бір санында бір автордың 2-ден көп емес мақаласын жариялауға рұқсат етіледі. Жеке парақта авторлар туралы ақпарат (ұйымы, қызметі, ғылыми дәрежесі, мекенжайы, байланыс телефоны).

Бір мақаланы жариялау құны:

- БҚАТУ ПОҚ үшін (жеке тұлға) - 1 (бір) бетке 2000 (екі мың) теңге;
- өзге ұйымдардың ПОҚ үшін (жеке тұлға) - 1 (бір) бетке 4000 (төрт мың) теңге;
- барлық ұйымдар үшін (заңды тұлға) - 1 (бір) бетке 6000 (алты мың) ;
- шетелдік авторларға (барлығы *шетелдік*) - тегін.

Мекенжайымыз:

090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51.

«Ғылым және білім» - Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың ғылыми-практикалық журналы

Анықтама телефоны: 87112 51-65-42; E-mail: nio_red@mail.ru

Журналдың электрондық сайты – <http://ois.wkau.kz>

Журналда мақала жариялау жарнасын мына есепшотқа аударуға болады:

«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Батыс Қазақстан Филиалы

БИК HSBKZZKXKB 16

Правила для авторов

Научно-практический журнал «Ғылым және білім» является периодическим изданием Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Журнал выходит ежеквартально, статьи публикуются на казахском, русском и английском языках. Журнал публикует научные работы по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в области сельскохозяйственных, ветеринарных, биологических, технических, экономических и социально-гуманитарных наук.

Подписку на сборник можно оформить по каталогам газет и журналов АО «Казпочта» (индекс 76316).

Научно-технические и производственные статьи, планируемые к опубликованию в нашем журнале, проходят процедуру одностороннего слепого рецензирования и утверждения на редакционной коллегии. При положительном заключении материал помещается в «портфель» редакции в очередь на опубликование. Скорость публикации зависит от актуальности материала и заполненности «портфеля» редакции по данной тематике. Кроме того, в связи с тем, что согласно приказу Председателя ККСОН МОН РК от 12.06.2013 ж. № 949 одним из условий включения журнала в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных результатов научной деятельности, является наличие публикаций на иностранных языках, правом внеочередного опубликования будут пользоваться статьи на английском языке.

Статьи для публикации следует подавать посредством онлайн системы подачи и рецензирования статей.

При подготовке статей в журнал рекомендуем руководствоваться следующими правилами:

Статья должна быть оформлена в строгом соответствии с ГОСТ 7.5.-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», принятых Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 1:3-98 от 28 мая 1998 года), а также пристатейных библиографических списков по ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», принятых Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 г.)

Последовательность элементов издательского оформления материалов следующая:

Индекс УДК (в соответствии с руководством по индексации, имеющимся в научных библиотеках);

Сведения об авторах (фамилия, инициалы, ученая степень, звание, полное наименование учреждения, в котором выполнена работа с указанием города, страны), адреса всех авторов публикаций (в том числе с указанием основного автора);

Заглавие публикуемого материала (прописными буквами, полужирный, кегль 11 пунктов, гарнитура Times New Roman, Times New Roman КК ЕК, абзац центрированный), в том числе на английском языке; Шестнадцатизначный ORCID ID каждого автора.

Аннотация 150-300 слов (приводится на языке текста публикуемого материала и на английском языке);

Ключевые слова (курсив) (количество ключевых слов: от 3 до 10);

Текст статьи. Текст научной статьи включает основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В каждой оригинальной статье (за исключением социально-гуманитарного направления) обеспечивается воспроизводимость результатов исследования, описывается методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости

Список использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (не менее 20 наименований), ссылки размещаются по мере упоминания в тексте. Список использованной литературы на казахском языке оформляется согласно алфавиту казахского языка, основанному на латинской графике, на русском языке - по стандарту BGN/PCGN.

Резюме (если текст статьи на казахском языке, то резюме публикуется на русском языке, если текст статьи на русском языке, то резюме – на казахском языке, если статья публикуется на английском языке, то резюме – на казахском и русском языках) 150-300 слов.

Материалы представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде, в редакторе Word A4 с полями 2,5 см со всех сторон листа, гарнитура Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный. Графический материал должен быть встроен в текст и выполнен в графическом редакторе. Подписи приводятся с указанием всех обозначений. Таблицы, пронумерованные по порядку, должны иметь заголовки (таблиц – не более 5-и, рисунки – не более 5-и). Общий объем рукописи, включая аннотации, резюме и с учетом рисунков и таблиц не менее 8 страниц.

В одном номере журнала допускается публикация не более 2 статей одного автора. На отдельном листе привести сведения об авторах (организация, должность, ученая степень, адрес, контактный телефон).

Стоимость публикации одной статьи:

- для ППС ЗКАТУ (физическое лицо) - 2000 (две тысячи) тенге за 1 (одну) страницу;
- для ППС иных организации (физическое лицо) - 4000 (четыре тысячи) тенге за 1 (одну) страницу;
- для всех организаций (юридическое лицо) - 6000 (шесть тысяч) за 1 (одну) страницу;
- зарубежным авторам (все авторы зарубежные) - бесплатно.

Адрес:

090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51

Научно-практический журнал ЗКАТУ имени Жангир хана «Ғылым және білім» («Наука и образование»)

Телефон 8/7112/516541; e-mail: nio_red@mail.ru

Электронный сайт журнала – <http://ois.wkau.kz>

Банковские реквизиты при перечислении денежных средств за опубликование статей:

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 Зап.Каз.филиал АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKZKX; КБЕ 16

КНП 859

Рублевый счет: KZ606010181000030922

Rules for authors on the design of an article for publication

Scientific and practical journal «Ğylym jáne bilim» is a periodical of the West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan K. The journal is published quarterly and articles are published in Kazakh, Russian and English languages. The journal publishes scientific works on actual problems of fundamental and applied researches in the field of agricultural, veterinary, biological, technical, economic and socio-humanitarian sciences.

Subscription to the collection can be arranged through the catalogues of newspapers and magazines «Kazpost» JSC (index 76316).

Scientific, technical and industrial articles planned for publication in our journal undergo the procedure of unilateral blind review and approval by the editorial board. With a positive conclusion, the material is placed in the «portfolio» of the editorial board in the queue for publication. The speed of publication depends on the relevance of the material and fullness of the «portfolio» of the editorial office on the given topic. In addition, due to the fact that according to the order of the Chairman of KKSON MES RK dated 12.06.2013 № 949 one of the conditions for inclusion of the journal in the list of editions recommended by the Committee for publication of the main results of scientific activity is the availability of publications in foreign languages, the right of extraordinary publication will be enjoyed by articles in English.

Articles for publication should be submitted through the online article submission and review system.

When preparing articles for the journal we recommend to follow the following rules:

The article should be designed in strict accordance with GOST 7.5.-98 «Journals, collections, information publications. Publication design of published materials», accepted by Interstate Council on standardization, metrology and certification (report № 1:3-98 of May 28, 1998) and article bibliographic lists of State Standard 7.1.-2003 «Bibliographic record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules for Drawing Up» adopted by the Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification (Minutes № 12 of July 2, 2003)

The sequence of elements of publishing design of materials is as follows:

UDC index (according to the indexing guidelines available in scientific libraries);

Information on the authors (surname, initials, academic degree, title, full name of the institution where the work was done indicating the city and country); addresses of all authors of publications (including that of the main author)

The title of the publication (in capital letters, boldface type, font size 11 points, Times New Roman, Times New Roman KC, centered indent), including in English;

Hexadecimal ORCID ID of each author

Abstract of 150-300 words (in the language of the text to be published and English)

Keywords (italics) (number of keywords: 3 to 10);

Text of the article. The text of the research article includes the main points, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion, information on financing (if any), list of references. Each original article (with the exception of the socio-humanitarian field) ensures reproducibility of the research results, describes the research methodology, indicating the origin of equipment and materials, methods of statistical data processing and other ways to ensure reproducibility

The list of references in accordance with GOST 7.1-2003 "Bibliographic record. Bibliographical description. General requirements and rules of drawing up" (no more than 12 titles), the references are placed as they are mentioned in the text. The list of references in Kazakh is executed according to the Kazakh alphabet based on Latin characters, in Russian - according to BGN/PCGN standard

The abstract (if the text is in Kazakh, the abstract is published in Russian and English, if the text is in Russian, the abstract is published in Kazakh and English, if it is in English, the abstract is published in Kazakh and Russian) 150-300 words.

Submissions are submitted in hard copy (1 copy) and electronically in Word A4 with margins of 2.5 cm on all sides, Times New Roman typeface, type 11, single spacing. Graphic material should be embedded in the text and made in a graphic editor. The sub-picture captions are given with all symbols. Tables numbered in order should have titles (tables - not more than 5, figures - not more than 5). Total length of manuscript, including abstract, summaries and figures and tables: no less 8 pages. Not more than 2 articles of one author are allowed to be published in one issue of the journal. On a separate sheet give information about the authors (organization, position, academic degree, address, contact phone number).

The cost of publishing one article:

- for teaching staff of WKATU (individual) - 2000 (two thousand) tenge per 1 (one) page;
- for teaching staff of other organizations (individual) - 4000 (four thousand) tenge per 1 (one) page;
- for all organizations (legal entity) - 6000 (six thousand) per 1 (one) page;
- to foreign authors (all authors) - free of charge.

Address:

090009, Uralsk, 51 Zhangir khan str. Scientific and practical journal of Zhangir Khan WKATU «Ğylym jáne bilim» («Science and Education»)

Phone 8/7112/516541; e-mail: nio_red@mail.ru

Journal's electronic site - wkau.kz (section «Science» - «Scientific publications of WKATU»).

090009, Uralsk, 51, Zhangir khan Street

Scientific and practical journal of Zhangir Khan WKATU «Science and Education»

Telephone 87112 50-21-15; 51-61-30; e-mail: nio_red@mail.ru

Website of the journal – <http://ois.wkau.kz>

Bank requisites when transferring funds for the publication of articles:

Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-technical university

RNT 270 100 216 151

BIN 021140000425

IIC KZ516010181000027495 KZT

KZ606010181000030922 RUB

KZ686010181000145238 USD

WKB JSC «Halyk Bank of Kazakhstan» Uralsk

BIK HSBKZKX

Beneficiary Code 16

GCEO 39844062

«Ғылым және білім»

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің ғылыми-практикалық журналы
2005 жылдан бастап шығады
Қазақстан Республикасының Мәдениет,
ақпарат және спорт министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитеті
Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
15.06.2005 ж. № 6132-Ж. куәлігі берілген

«Наука и образование»

Научно-практический журнал Западно-Казахстанского
аграрно-технического университета имени Жангир хана
Издается с 2005 года
Зарегистрирован в комитете информации и архивов
Министерства культуры информации и спорта РК.
Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации
№ 6132-Ж. от 15.06.2005 г.

Редактор: А.Е. Нугманова

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің Жарнама-баспа орталығы

БҚАТУ баспаханасында басылды
Пішімі 60x84 1/8 Офсетті қағаз 80 м/г
Көлемі 29,25 б.б. Таралымы 500 дана
22..12.2022 ж. басуға қол қойылды. Тап.1128
090009 Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51
Анықтама телефоны 8 7112 51-65-45
E- mail: nio_red@mail.ru
Журнал наука.wkai.kz сайтында орналасқан

ISSN 2305-9397

9

2305 9397

04